

Um ano do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil

A primeira vacina contra Covid-19 foi aplicada no Reino Unido, em 8 de dezembro de 2020. No final do mesmo mês, a vacinação foi estendida para o restante do continente europeu e América do Norte.

No Brasil, a vacinação precisou enfrentar uma série de longas negociações, disputas políticas e processos de regulamentação sanitária, o que colaborou para o atraso do início da campanha de vacinação no país.

Em 17 de janeiro de 2021, a campanha de vacinação foi iniciada em São Paulo. Após autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, passou a ser distribuído à população.

Em 18 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde iniciou oficialmente a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Com doses limitadas, a campanha focou inicialmente em grupos de maior risco. Naquele primeiro momento, o Programa Nacional de Imunizações priorizou:

- Profissionais de saúde;
- Pessoas de 60 anos ou mais que viviam em instituições de longa permanência;
- Indivíduos com deficiência que viviam em instituições de longa permanência;
- População indígena aldeada.

Neste momento, não se sabia com precisão como este público teria acesso aos imunizantes e qual seria a ordem de prioridade dentro desses grupos. Como não havia uma quantidade de vacinas suficiente disponível para todos e como seria a distribuição das doses de alguns imunizantes, os municípios precisaram fazer os seus próprios calendários vacinais e campanhas.

Os gráficos abaixo apresentam a média móvel de 14 dias da quantidade casos e óbitos por Covid-19 no Brasil, com destaque para a data de início da vacinação do Brasil.

Casos de Covid-19 no Brasil

Óbitos por Covid-19 no Brasil

Pode-se observar nos gráficos acima alguns comportamentos de interesse. A primeira fase da pandemia no Brasil se inicia entre abril e maio de 2020, com seu pico próximo a junho e julho de 2020. Como resultado das medidas de restrição de circulação de pessoas, observa-se uma tendência de queda em novembro de 2021. O pico de casos observado no final de 2021 pode ser atribuído a um represamento de casos no sistema de notificação federal.

O final de 2020 inaugura uma nova fase da pandemia no Brasil. Com o enfraquecimento das medidas restritivas de combate à pandemia e a campanha vacinal em seu início, observa-se um forte aumento na quantidade de casos e óbitos no Brasil no final de 2020 e início de 2021. Em junho de 2021, o Brasil vivenciou o período mais letal da pandemia, com a expansão da variante Gama (P.1) no país. Isto culminou com a lotação de centros de terapia intensiva e provocou picos de mais 4 mil óbitos por dia.

Este pico ocorreu após o início da vacinação, pois a cobertura vacinal brasileira ainda era muito baixa e desigual, com uma média de 7%. Após 5 meses do início da disponibilização de vacinas em território nacional, apenas um quarto dos brasileiros haviam se vacinado com, ao menos, a primeira dose de algum imunizante. Porém em grupos já vacinados, a quantidade de casos graves e óbitos começou a diminuir conforme os esquemas vacinais eram concluídos.

O que mudou após um ano?

Há um ano, quando foi aplicada a primeira vacina contra a Covid-19 no país, a média móvel de vítimas da doença passava de 900 casos por dia. Em 23 estados, as taxas de ocupação de leitos de pacientes graves era superior a 60%.

Um ano depois do início da vacinação contra a Covid-19, 75% da população brasileira recebeu ao menos a primeira dose do imunizante, 68% foi imunizada com duas doses e 15% da população já recebeu dose de reforço, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo os dados da plataforma Our World in Data, dentre os países sul-americanos, o percentual da população brasileira vacinada com duas doses só é menor que o Chile (86%), Uruguai (76%), Argentina (73%) e Equador (72%). Em relação aos 30 países mais populosos do mundo, o Brasil fica em nona colocação entre aqueles que conseguiram a maior cobertura com duas doses. O ranking é liderado pela Coreia do Sul (84,5%), China (84,2%), Japão

(78,9%), Itália (74,9%), França (74,8%), Alemanha (71,8%), Reino Unido (70%) e Vietnam (69,7%).

A massiva imunização da população brasileira tem como resultado a queda drástica na mortalidade e nas internações causadas pelo coronavírus, mesmo diante de mutações mais transmissíveis, como a variante Delta e a Ômicron.

Mesmo com a ascensão de novas variantes mais transmissíveis, a vacinação possibilitou que houvesse a redução das ocorrências de casos mais graves da doença, a redução da taxa de hospitalização e de mortes causadas pelo coronavírus.

Fontes e referências:

- <https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/>
- <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/27/brasil-poderia-ter-sido-primeiro-do-mundo-a-vacinar-afirma-dimas-covas-a-cpi>
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/enfermeira-de-sa-o-paulo-e-primeira-brasileira-vacinada-contra-covid-19>
- <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/em-um-ano-de-vacinacao-quase-70-dos-brasileiros-ja-tomaram-2-doses>